

Nivel de autocuidado en población con Diabetes tipo 2 y sus niveles de HbA1c

Silvia Nohemí Durán Lino¹, Yesenia Ursúa Soto², Ana Lilia González Ramírez¹

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social / Unidad de Medicina Familiar No. 84

² Instituto Mexicano del Seguro Social / Unidad de Medicina Familiar No. 83

Resumen

ANTECEDENTES: La Diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica degenerativa que requiere la participación del paciente por medio de prácticas de autocuidado, las cuales son fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. El apoyo familiar puede desempeñar un papel importante en este proceso. **OBJETIVO:** Comparar el nivel de autocuidado en población con Diabetes tipo 2 con familiar versus sin familiar y sus niveles de hemoglobina glucosilada. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, analítico, prospectivo y transversal con 112 participantes entre 35 y 74 años, con diagnóstico confirmado de Diabetes tipo 2 y resultados recientes de hemoglobina glucosilada. Se incluyeron personas en buenas condiciones de salud para participar y con capacidad de autocuidado. **RESULTADOS:** El 68.80% de los participantes fueron mujeres. El 41.10% tenía escolaridad primaria, 49.10% se dedicaba al hogar y 62.50% estaba casado. El nivel de autocuidado fue bueno en 58.92% de los participantes; en el grupo sin familiar fue del 53.57% y con familiar del 64.28%. El 33.90% alcanzó metas de control glucémico, siendo del 32.14% en el grupo sin familiar y 35.71% con familiar. **CONCLUSIONES:** No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.

Abstract

BACKGROUND: Type 2 diabetes is a chronic degenerative disease that requires active patient participation through self-care practices, which are essential to prevent complications and improve quality of life. Family support can play an important role in this process. **OBJECTIVE:** To compare the level of self-care in a population with type 2 diabetes with versus without a family member and their glycated hemoglobin levels. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, analytical, prospective, and cross-sectional study was conducted with 112 participants between 35 and 74 years of age, with a confirmed diagnosis of type 2 diabetes and recent glycated hemoglobin results. People in good health were included to participate and with the capacity for self-care. **RESULTS:** 68.80% of the participants were women. A total of 41.10% had primary education, 49.10% were housewives, and 62.50% were married. Self-care was good in 58.92% of participants; in the group without family, it was 53.57% and in the group with family, 64.28%. A total of 33.90% achieved glycemic control goals: 32.14% in the group without family and 35.71% in the group with family. **CONCLUSIONS:** No statistically significant differences were found between groups.

Palabras Clave: DT2, autocuidado, HbA1c, familiar

Keywords: DT2, self-care, HbA1c, family

1. INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) constituye una de las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor prevalencia a nivel mundial y uno de los principales retos de salud pública [1]. Se caracteriza por concentraciones elevadas de glucosa en sangre derivadas de una secreción insuficiente o acción ineficaz de la insulina, lo que genera alteraciones metabólicas progresivas y complicaciones multiorgánicas [2]. La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) representa entre el 90 y 95% de los casos globales, asociándose principalmente con resistencia a la insulina, obesidad, sedentarismo y factores genéticos [3].

En México, la DT2 ha alcanzado niveles epidémicos, siendo la segunda causa de muerte desde 2016 y una de las principales causas de invalidez, amputaciones e insuficiencia renal. La creciente carga de enfermedad ha

impulsado la necesidad de fortalecer estrategias de autocuidado y adherencia terapéutica, especialmente en el ámbito familiar y comunitario [4].

Fisiopatología

En condiciones normales, la insulina secretada por las células β pancreáticas disminuye la glucemia al inhibir la producción hepática de glucosa y aumentar su captación periférica [5]. En la DT2, la resistencia a la insulina y la disfunción progresiva de las células β conducen a hiperglucemia crónica. A ello se suma una hipersecreción relativa de glucagón por las células α pancreáticas, contribuyendo al desequilibrio metabólico [6]. Factores genéticos, inactividad física, dietas hipercalóricas, estrés y tabaquismo incrementan el riesgo de desarrollar DT2 y agravan su curso clínico [7].

Diagnóstico

El diagnóstico de DM se establece mediante glucosa plasmática en ayuno ≥ 126 mg/dl, hemoglobina glucosilada (HbA1c) $\geq 6.5\%$, o glucosa plasmática ≥ 200 mg/dl durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (OGTT). La HbA1c es un marcador estándar que refleja el control glucémico promedio de los últimos 2 a 3 meses y predice complicaciones microvasculares. Se recomienda mantener niveles $< 7\%$ como meta terapéutica en la mayoría de los pacientes con DT2 [8].

Situación Epidemiológica en México

México presenta una de las prevalencias más altas de DT2 dentro de los países de la OCDE (15.8%), con tasas de mortalidad significativas entre los 35 y 74 años. Se estiman más de 20,000 amputaciones anuales y más de 80,000 personas que progresan a insuficiencia renal crónica. Los determinantes sociales: nivel socioeconómico, educación y acceso a servicios de salud, impactan de manera directa en el diagnóstico, control y adherencia al tratamiento [9].

Autocuidado en Diabetes Tipo 2

El autocuidado es un componente esencial en el manejo de la DT2 y se define como la participación activa de la persona en el control de su enfermedad mediante prácticas orientadas a mantener su estabilidad física y emocional [10]. Según Corbin y Strauss, el autocuidado implica tres dimensiones:

1. Cumplimiento del tratamiento médico y farmacológico.
2. Adopción de nuevos comportamientos saludables.
3. Manejo emocional y afrontamiento psicológico.

El autocuidado deficiente se asocia a peores resultados metabólicos y mayor riesgo de complicaciones. Factores como la depresión, la baja autoeficacia y la falta de apoyo social han mostrado relación directa con una menor adherencia conductual y terapéutica [11].

Educación y Conductas de Autocuidado

La educación para el autocontrol de la diabetes (DSME) es un proceso continuo que busca dotar al paciente de conocimientos y habilidades para la toma de decisiones informadas [12]. Los pilares del autocuidado incluyen:

- Alimentación saludable: una dieta equilibrada con restricción de carbohidratos y adecuada ingesta calórica favorece el control de la HbA1c y reduce el riesgo cardiovascular [13].
- Actividad física: mejora la sensibilidad a la insulina, la capacidad aeróbica y el control glucémico; se recomienda ejercicio aeróbico y de resistencia [14].

- Cuidado de los pies: la inspección y el cuidado diario previenen úlceras y amputaciones [15].
- Salud bucal: el control de la placa bacteriana y la higiene oral disminuyen el riesgo de periodontitis asociada a hiperglucemia. La neuropatía diabética puede provocar glosodinia, disgeusia y ocasionar dolor del nervio trigémino y trastornos de la articulación temporomandibular [16].
- Adherencia farmacológica: mantener una adherencia $\geq 80\%$ al tratamiento se asocia con mejor control metabólico y menor mortalidad [17].

Factores Emocionales y Red de Apoyo

El diagnóstico de DT2 conlleva una carga psicológica considerable. La familia juega un papel decisivo como red de apoyo social, facilitando la adherencia a tratamientos, la modificación del estilo de vida y la contención emocional [18]. La ausencia de apoyo familiar se asocia a un peor control glucémico, menor motivación y reducción de conductas de autocuidado. Diversos estudios evidencian que la participación familiar activa mejora los niveles de HbA1c y la calidad de vida del paciente, aunque un control familiar excesivo puede generar conflicto o resistencia [19].

Instrumentos de Medición del Autocuidado

El Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA) es el instrumento más utilizado para evaluar conductas de autocuidado. Consta de 12 ítems que valoran dimensiones como dieta, actividad física, automonitoreo de glucosa, adherencia a medicación y tabaquismo, en una escala de 0 a 7 días. No presenta punto de corte, por lo que los resultados se interpretan individualmente [20]. Otros instrumentos relevantes incluyen la Escala de Autocuidado SMASc, centrada en barreras y facilitadores del autocuidado [21] y la Escala de Autoeficacia en el Control de la Diabetes (DMSES), que mide la confianza del paciente para manejar su enfermedad [22].

Relación entre Autocuidado, Apoyo Familiar y HbA1c

La literatura científica respalda una correlación directa entre niveles elevados de autocuidado y mejor control glucémico (HbA1c $< 7\%$) [23]. El acompañamiento familiar potencia la adherencia terapéutica, favorece la regulación emocional y contribuye a la modificación sostenida de hábitos saludables. En contraste, los pacientes sin apoyo familiar muestran menor frecuencia de monitoreo glucémico, peor adherencia farmacológica y mayores niveles de HbA1c [24].

La DT2 representa un desafío creciente para los sistemas de salud debido a su elevada prevalencia y carga de complicaciones. El autocuidado, la educación continua y el apoyo familiar son factores determinantes para lograr un control glucémico óptimo y prevenir complicaciones micro y macrovasculares [25]. La medición objetiva mediante el SDSCA y la HbA1c permite establecer la relación entre las conductas de autocuidado y el control metabólico, aportando evidencia para fortalecer intervenciones en atención primaria y promover la participación activa del núcleo familiar.

2. METODOLOGÍA

El objetivo principal de esta investigación fue comparar el nivel de autocuidado en población con Diabetes tipo 2 con familiar versus sin familiar y sus niveles de hemoglobina glucosilada. Se realizó un estudio observacional, analítico, prospectivo y transversal con previa autorización por parte del Comité de Ética e Investigación, en 112 participantes entre 35 y 74 años, con diagnóstico confirmado de Diabetes tipo 2 y resultados recientes de hemoglobina glucosilada, divididos en 2 grupos cada uno con 56 participantes, el primer grupo fue con familiar y el segundo sin familiar. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico aleatorio simple, para un análisis bivariado, realizando el cálculo de la muestra con la fórmula de diferencia de proporciones; las variables incluidas fueron acompañamiento, nivel de autocuidado, HbA1c, edad, sexo, escolaridad, ocupación y estado civil. Se efectuó

el llenado de la cedula de recolección de datos y se aplicó el cuestionario de Escala de Actividades de Autocuidado de la Diabetes (SDSCA) para valorar el nivel de autocuidado. Los datos obtenidos se concentraron en un documento Excel y posteriormente se analizaron a través del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS).

Consideraciones éticas

Esta investigación se realizó conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que regula la investigación en seres humanos. Todos los participantes otorgaron consentimiento informado por escrito, asegurando confidencialidad y respeto a su autonomía. El estudio fue evaluado y aprobado por los Comités Locales de Ética e Investigación, garantizando el cumplimiento de las normas de bioseguridad y ética profesional.

3. RESULTADOS

Respecto a los datos sociodemográficos se encontró que en relación al sexo quienes predominaron con un 68.80% fueron mujeres, la mediana en edad fue de 61 años, RIC 52-65, en cuanto a escolaridad el 41.10% tiene primaria, en cuanto a la ocupación el 49.10% se dedica al hogar y el 62.50% de los participantes están casados (Ver tabla 1). En relación a las variables clínicas estudiadas en cuanto al nivel de autocuidado de la población general, se observó que predomina un nivel bueno (4-5 días) en el 58.92% y en hemoglobina glucosilada en el 66.10% estuvo descontrolada.

El sexo predominante fueron las mujeres sin familiar en un 76.78% y con familiar en un 60.71%, la mediana de edad en el grupo sin familiar fue de 58 años RIC 51-65 y en el grupo con familiar fue el de 61 años RIC 55-65, en cuanto a la escolaridad predominante en el grupo sin familiar se encontró al nivel secundaria con un 41.07%, mientras que para el grupo con familiar resultó primaria en un 50.00%. La ocupación que predominó sobre ambos grupos fue hogar, en un 51.78% y 46.42% respectivamente, en cuanto al estado civil la mayor frecuencia la observamos en casado(a) con un 60.71% para el grupo sin familiar y en un 64.28% para el grupo con familiar. Al analizar el nivel de autocuidado observamos que en ambos grupos la mayor frecuencia la obtuvo el nivel de autocuidado "bueno" (4-5 días) con un 53.57% en población sin familiar y 64.28% para el grupo con familiar, con un valor de $p=0.090$ (Ver tabla 2).

Al analizar los diferentes dominios específicos del autocuidado en el cuestionario SDSCA obtuvimos los siguientes datos: Dieta: En este dominio fue buena (4-5 días) en ambos grupos sin embargo fue de un 65.23% con acompañamiento familiar y de 58.24% sin acompañamiento familiar. Ejercicio: En ambos grupos fue regular (2-3 días) con el 48.10% con acompañamiento familiar y el 43.97% sin acompañamiento. Medición de glucosa en sangre: Este dominio obtuvo un nivel regular (2-3 días) ligeramente mayor en el grupo con acompañamiento familiar con un 34.26% frente a un 30.75% sin acompañamiento. Cuidado de los pies: Aquí se mostró una diferencia considerable, con un nivel muy bueno (6-7 días) en un 80.15% en el grupo con acompañamiento familiar y un nivel bueno (4-5 días) con el 69.75% en el grupo sin acompañamiento familiar. Tabaquismo: Se registraron 10 pacientes fumadores en el grupo con acompañamiento familiar y 6 pacientes fumadores en el grupo sin acompañamiento. Adherencia a medicamentos: Ambos grupos obtuvieron niveles muy buenos (6-7 días) con 91.18% en el grupo con acompañamiento familiar y 92.18% en el grupo sin acompañamiento. En conjunto, los datos demuestran una ligera tendencia a mejores prácticas de autocuidado en los pacientes con DT2 que cuentan con acompañamiento familiar, especialmente en los aspectos de dieta y cuidado de los pies.

Los niveles de HbA1c con mayor frecuencia se encontraron descontrolados con un 64.28% para el grupo con familiar y en un 67.85% para el grupo sin familiar, con un valor de $p=0.875$.

Tabla 1. Estimación de acompañamiento con datos generales y clínicos de los participantes del estudio “Nivel de autocuidado en población con Diabetes tipo 2 con familiar versus sin familiar y sus niveles de hemoglobina glucosilada”

Variable	N=112	
	Acompañamiento	
	Sin familiar n=56	Con familiar n=56
Sexo; Frecuencia (%)		
• Hombres	13 (23.21)	22 (39.28)
• Mujeres	43 (76.78)	34 (60.71)
Edad, mediana, RIC 25-75	58 (51-65)	61 (55-65)
Escolaridad; Frecuencia (%)		
• Analfabeta	1 (1.78)	1 (1.78)
• Sabe leer y escribir	2 (3.57)	2 (3.57)
• Primaria	18 (32.14)	28 (50.00)
• Secundaria	23 (41.07)	13 (23.21)
• Bachillerato/Preparatoria	4 (7.14)	7 (12.50)
• Carrera técnica o comercial	6 (10.71)	3 (5.35)
• Licenciatura	2 (3.57)	2 (3.57)
Ocupación; Frecuencia (%)		
• Hogar	29 (51.78)	26 (46.42)
• Empleado	21 (37.50)	17 (30.35)
• Jubilado/Pensionado	6 (10.71)	13 (23.21)
Estado civil; Frecuencia (%)		
• Soltero (a)	8 (14.28)	4 (7.14)
• Casado (a)	34 (60.71)	36 (64.28)
• Viudo (a)	5 (8.92)	9 (16.07)
• Unión libre	9 (16.07)	7 (12.5)

Fuente: Cuestionario de salida de protocolo Nivel de autocuidado en población con Diabetes tipo 2 con familiar versus sin familiar y sus niveles de hemoglobina glucosilada realizado en periodo de Agosto 2024 a Febrero 2025, UMF 84 IMSS.

Figura 1. Nivel de autocuidado en población estudiada con Diabetes tipo 2
Fuente. Gráfica Agosto 2024 a Febrero 2025, UMF 84 IMSS

Figura 2. Nivel de HbA1c en población estudiada con Diabetes tipo 2
 Fuente. Gráfica Agosto 2024 a Febrero 2025, UMF 84 IMSS

Tabla 2. Nivel de autocuidado con Hemoglobina glucosilada de los participantes del estudio “Nivel de autocuidado en población con Diabetes tipo 2 con familiar versus sin familiar y sus niveles de hemoglobina glucosilada”

Acompañamiento	Nivel de Autocuidado	Hemoglobina Glucosilada	
		Controlada n=38	No controlada n=74
Sin familiar	Malo	0	0
	Regular	7	12
	Bueno	7	20
	Muy bueno	4	6
Con familiar	Malo	1	0
	Regular	2	8
	Bueno	14	18
	Muy bueno	3	10

Fuente: Cuestionario de salida de protocolo Nivel de autocuidado en población con Diabetes tipo 2 con familiar versus sin familiar y sus niveles de hemoglobina glucosilada realizado en periodo de Agosto 2024 a Febrero 2025, UMF 84 IMSS.

4. DISCUSIÓN

Un estudio realizado por Carrillo Aguilar y colaboradores en la UMF No. 77 de Ciudad Madero, Tamaulipas en el año 2024, el cual evaluó la asociación entre el grado de apoyo familiar percibido (AFP) y el control glucémico en pacientes adultos con DT2 siendo su objetivo, realizaron un estudio transversal, con un muestreo no probabilístico obteniendo una muestra de 186 pacientes de edades entre los 26 y 94 años, 57.50% eran mujeres, la mediana de edad fue de 66 años, la escolaridad predominante fue primaria en el 33.80%, 70.40% reportaron estado civil divorciados, el nivel de autocuidado que predominó fue medio en el 65.10% y solo 36.00% del total de la muestra tuvo un buen control glucémico, con un valor de $p=0.035$. En comparación con nuestro estudio se obtuvieron resultados similares ya que la población de estudio es mexicana, el 68.80% fueron mujeres, la mediana de edad fue de 61 años, predominó el nivel escolar primaria en un 41.10%, en nuestro estudio fue mayor

la población casada en el 62.50%, el nivel de autocuidado fue bueno (4-5 días) y solo el 33.90% tuvo una hemoglobina glucosilada controlada, sin embargo nuestro valor de $p=0.090$ no tuvo significancia estadística [26].

Rafael Pérez y colaboradores llevaron a cabo un estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo en primer nivel de atención en Ciudad de México en el año 2022, con el objetivo de evaluar la funcionalidad familiar y autocuidado en población geriátrica que padecía DT2, se incluyeron 293 personas, utilizaron las escalas SCORE-15 para valorar apoyo familiar y DSMQ para autocuidado, obteniendo un autocuidado subóptimo en 86.00%, su mediana de edad fue de 69 años, mujeres en el 64.90%, 55.50% eran trabajadores, 71.50% tenían secundaria, 70.00% estaban casados, 56.00% mostraron niveles de glucosa en ayuno controlada, en la relación de funcionalidad y acompañamiento familiar con autocuidado obtuvieron un valor de $p=0.155$ y el control de glucosa en ayuno $p=0.421$, por lo que no demostraron una relación significativa entre la funcionalidad familiar y el autocuidado, la similitud con nuestro estudio es que es población mexicana, en nivel de autocuidado obtuvimos un nivel bueno en el 58.92% sin embargo utilizamos otro instrumento de medición que en nuestro caso fue SDSCA, nuestra mediana de edad fue de 61 años, el 68.80% fueron mujeres, 49.10% se dedicaban al hogar, predominando escolaridad primaria en un 41.10%, encontramos menor porcentaje de control glucémico en solo el 33.90% de la población de estudio, obtuvimos un valor de $p=0.090$ para nivel de autocuidado y una $p=0.875$ para niveles de hemoglobina glucosilada por lo que tampoco se mostró significancia estadística [27].

Moraga Jaramillo y colaboradores realizaron un estudio analítico de corte transversal en el año 2024 su objetivo fue establecer la relación entre el nivel de comunicación familiar y autocuidado en población con DT2 en primer nivel de atención, con una muestra de 238 pacientes donde el 37.80% tenían 61 a 74 años, 65.10% fueron del sexo femenino, el 52.50% tuvieron un nivel escolar primaria, utilizaron la escala DSES-S para medición de autocuidado y sus conclusiones fueron que el apoyo familiar influía significativamente en el autocuidado de los pacientes, con nivel de autocuidado “muy alto” con un 82.00% y un valor de $p=0.0001$; lo que contrasta con nuestro estudio ya que nosotros no obtuvimos dicho resultado con una $p=0.090$, además de que la escala de medición que utilizamos nosotros es SDSCA, nuestro tamaño de muestra fue menor de 112 participantes, con una mediana de edad de 61 años, 68.80% fueron mujeres, 41.10% tenían escolaridad primaria y nuestro nivel de autocuidado fue “bueno” y nuestro estudio tomo en cuenta el valor de hemoglobina glucosilada [28].

Los resultados del estudio se asemejan un poco a lo que ya se sabe, destacando como el acompañamiento familiar influye en cómo se manejan las enfermedades crónicas como DT2. Se incentiva el cuidado personal con ayuda emocional y adherencia al tratamiento. Incluso si los pacientes con acompañamiento hacían más cosas para cuidarse, según la escala SDSCA, la diferencia no fue de significancia estadística. Tal vez porque no se evaluó más a fondo la calidad del acompañamiento familiar. Asimismo, los niveles de hemoglobina glucosilada fueron muy similares en ambos grupos, reforzando la idea de que el control glucémico depende de muchas cosas. Influyen los tratamientos médicos, tener acceso a las medicinas y la educación sobre la salud. En lo sociodemográfico fueron mujeres en su mayoría, estado civil casados y con educación primaria lo cual coincide con otros estudios realizados previamente, al igual que el estatus social el cual puede dificultar manejar bien la enfermedad por problemas de estructura.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio permitió comparar el nivel de autocuidado en población con DT2, considerando la presencia o ausencia de acompañamiento familiar, así como su relación con los niveles de hemoglobina glucosilada como marcador del control glucémico. A pesar de que los hallazgos no fueron estadísticamente significativos, se vieron tendencias importantes a nivel clínico. Los pacientes que contaron con apoyo familiar obtuvieron

puntuaciones superiores en la escala SDSCA, observándose un rango promedio mayor (61.71 vs 51.29), cosa que implica más actividades de autocuidado. En general, el nivel de autocuidado fue "bueno" (58.92%), con un 64.28% de los pacientes con apoyo familiar, logrando esta clasificación, comparado con un 53.57% sin él.

Aunque el acompañamiento familiar podría promover el autocuidado, la diferencia que se obtuvo ($p = 0.090$) no fue estadísticamente significativa, pero sí se acercó al límite. Posiblemente se necesitan más investigaciones, con mayor cantidad de participantes, valorando la calidad del acompañamiento familiar para demostrar esta potencial relación con mayor fuerza estadística.

En cuanto a los niveles de hemoglobina glucosilada, no se distinguieron variaciones significativas entre los grupos ($p = 0.875$). Este resultado demuestra la complejidad del control metabólico, que depende de muchos factores más allá del autocuidado, como el tiempo de evolución del padecimiento, la correcta toma del tratamiento farmacológico, otras enfermedades, acceso a servicios de salud y conocimientos previos de las actividades de autocuidado.

Realmente, sólo el 33.90% de la población del estudio presento niveles controlados de HbA_{1c}, lo que indica que todavía tenemos una brecha inmensa que trabajar, independientemente de que cuenten o no con apoyo familiar. Analizando los datos sociodemográficos, fue evidente el predominio de mujeres, llegando al 68.80%.

La mayoría de las personas estaban casadas 62.50% y la primaria fue el nivel educativo más común en un 41.10%. Aunque muchos estaban casados, esto no implicó necesariamente, que sus cónyuges brindaran apoyo, ya sea en autocuidado o en control glucémico. Este hallazgo, muestra que el simple estado civil no equivale a un acompañamiento que sea efectivo. Estos datos no respaldan, la idea de que el apoyo familiar pueda afectar de manera positiva el autocuidado, ni fue confirmado su impacto directo sobre el control glucémico.

Además, es crucial evaluar la calidad, la implicación y el tipo de ayuda que la familia proporciona. Incluir a la familia activamente en el tratamiento, podría reforzar las estrategias para manejar de forma integral la DT₂, desde una perspectiva biopsicosocial.

Por último, este estudio provee pruebas iniciales del impacto del apoyo familiar en el autocuidado de la DT₂, pero se necesitan más estudios y un método más riguroso para acabar de entender del todo esa relación y cómo podría influir en la mejora y apego a las actividades de autocuidado para así mejorar el control glucémico.

REFERENCIAS

- [1] Cole JB, Florez JC. Genetics of diabetes mellitus and diabetes complications. *Nat Rev Nephrol* [Internet]. 2020;16(7):377-90. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1038/s41581-020-0278-5>
- [2] Petersmann A, Müller-Wieland D, Müller UA, Landgraf R, Nauck M, Freckmann G, et al. Definition, classification and diagnosis of diabetes mellitus. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* [Internet]. 2019;127(S 01):S1-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1055/a-1018-9078>
- [3] Ali MK, Pearson-Stuttard J, Selvin E, Gregg EW. Interpreting global trends in type 2 diabetes complications and mortality. *Diabetologia* [Internet]. 2022;65(1):3-13. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00125-021-05585-2>
- [4] Rojas-Rajs S, Natera JM, Gómez OSM. Diabetes research in Mexico: a map of 13 years of public funding. *Cad Saude Publica* [Internet]. 2018;34(9). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00090717>
- [5] Padhi S, Nayak AK, Behera A. Type II diabetes mellitus: a review on recent drug based therapeutics. *Biomed Pharmacother* [Internet]. 2020;131(110708):110708. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110708>

- [6] Lat J, Caprio S. Understanding the pathophysiology of youth-onset type 2 diabetes (T2D): Importance of alpha-cell function. *J Clin Endocrinol Metab* [Internet]. 2022;107(9):e3957-8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1210/clinem/dgac273>
- [7] Ke C, Narayan KMV, Chan JCN, Jha P, Shah BR. Pathophysiology, phenotypes and management of type 2 diabetes mellitus in Indian and Chinese populations. *Nat Rev Endocrinol* [Internet]. 2022;18(7):413-32. <http://dx.doi.org/10.1038/s41574-022-00669-4> Disponible en:
- [8] Lupsa BC, Inzucchi SE. Diabetic Ketoacidosis and Hyperosmolar Hyperglycemic Syndrome. En: *Contemporary Endocrinology*. Cham: Springer International Publishing; 2021. p. 9-25.
- [9] García-Flores R, Campos-Rivera NH, Sotelo-Quifonez TI, Acosta-Quiroz CO. Intervención multidisciplinaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en comunidades rurales: un estudio piloto. *Horiz Sanit* [Internet]. 2021;21(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.19136/hs.a21n1.3928>
- [10] van Smoorenburg AN, Hertroijs DFL, Dekkers T, Elissen AMJ, Melles M. Patients' perspective on self-management: type 2 diabetes in daily life. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2019;19(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12913-019-4384-7>
- [11] Hoogendoorn CJ, Schechter CB, Llabre MM, Walker EA, Gonzalez JS. Distress and type 2 diabetes self-care: Putting the pieces together. *Ann Behav Med* [Internet]. 2021;55(10):938-48. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1093/abm/kaaa070>
- [12] Gathu CW, Shabani J, Kunyihia N, Ratansi R. Effect of diabetes self-management education on glycaemic control among type 2 diabetic patients at a family medicine clinic in Kenya: A randomised controlled trial. *Afr J Prim Health Care Fam Med* [Internet]. 2018;10(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4102/phcfm.v10i1.1762>
- [13] Brown A, McArdle P, Taplin J, Unwin D, Unwin J, Deakin T, et al. Dietary strategies for remission of type 2 diabetes: A narrative review. *J Hum Nutr Diet* [Internet]. 2022;35(1):165-78. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/jhn.12938>
- [14] Yang D, Yang Y, Li Y, Han R. Physical exercise as therapy for type 2 diabetes mellitus: From mechanism to orientation. *Ann Nutr Metab* [Internet]. 2019;74(4):313-21. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1159/000500110>
- [15] Pourkazemi A, Ghanbari A, Khojamli M, Balo H, Hemmati H, Jafaryparvar Z, et al. Diabetic foot care: knowledge and practice. *BMC Endocr Disord* [Internet]. 2020;20(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12902-020-0512-y>
- [16] Genco RJ, Borgnakke WS. Diabetes as a potential risk for periodontitis: association studies. *Periodontol 2000* <http://dx.doi.org/10.1111/prd.12270> [Internet]. 2020;83(1):40-5.
- [17] Huang J, Ding S, Xiong S, Liu Z. Medication adherence and associated factors in patients with type 2 diabetes: A structural equation model. *Front Public Health* [Internet]. 2021;9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/fpubh.2021.730845>
- [18] Velázquez-Jurado H, Flores-Torres A, Pérez-Peralta L, Salinas-Rivera E, Valle-Nava MD, Arcila-Martínez D, et al. Cognitive behavioral treatment to improve psychological adjustment in people recently diagnosed with type 2 diabetes: Psychological treatment in type 2 diabetes. *Health Psychol Behav Med* [Internet]. 2023;11(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1080/21642850.2023.2179058>
- [19] De Lima Santos A, Maringá UE de, Silva Marcon S, Maringá UE de. How people with diabetes evaluate participation of their family in their health care. *Invest Educ Enferm* 79 2014;32(2):260-9. Disponible en: [Internet]. <http://dx.doi.org/10.17533/udea.iee.v32n2a09>
- [20] Caro-Bautista J, Morilla-Herrera JC, Villa-Estrada F, Cuevas-Fernández-Gallego M, Lupiáñez-Pérez I, Morales-Asencio JM. Adaptación cultural al español y validación psicométrica del Summary of Diabetes Self-Care Activities measure (SDSCA) en personas con diabetes mellitus tipo 2. *Aten Primaria* [Internet]. 2016;48(7):458-67. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2015.08.005>
- [21] Öberg U, Hörnsten Å, Isaksson U. The Self-Management Assessment Scale: Development and psychometric testing of a screening instrument for person-centred guidance and self-management support. *Nurs Open* [Internet]. 2019;6(2):504-13. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1002/nop2.233>
- [22] Hurst C, Rakkapao N, Malacova E, Mongkolsomlit S, Pongsachareonnont P, Rangsin R, et al. Psychometric properties of the general self-efficacy scale among Thais with type 2 diabetes: a multicenter study. *PeerJ* [Internet]. 2022;10(e13398):e13398. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7717/peerj.13398>
- [23] Yapanis M, James S, Craig ME, O'Neal D, Ekinci EI. Complications of diabetes and metrics of glycemic management derived from continuous glucose monitoring. *J Clin Endocrinol Metab* [Internet]. <http://dx.doi.org/10.1210/clinem/dgac034> 2022;107(6):e2221-36.
- [24] Ramkisson S, Pillay BJ, Sibanda W. Social support and coping in adults with type 2 diabetes. *Afr J Prim Health Care Fam Med* [Internet]. 2017;9(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4102/phcfm.v9i1.1405>
- [25] Olamoyegun MA, Enikuomohin AC, Ojo OA, Ajani GD, Akinlade TA, Ala OA. Pattern of Self-care practices among type 2 diabetes patients in Southwest, Nigeria. *Niger J Clin Pract* [Internet]. 2021;24(7):978. http://dx.doi.org/10.4103/njcp.njcp_527_20
- [26] Carrillo A, Estrada M, Martínez P. Asociación entre apoyo familiar y control glucémico en una Unidad de Medicina Familiar de Ciudad Madero, Tamaulipas. *Tamaulipas México Arch Med Fam*. 2024;26(4):191-5.

- [27] Rafael-Pérez AE, Villarreal-Avalos MG, Millán-Hernández M. Relación entre funcionalidad familiar y autocuidado de diabetes en población geriátrica. *Atención Familiar* [Internet]. 2024; 31(5e):19. <http://dx.doi.org/10.22201/fm.14058871p.2024.5e.90027>.
- [28] Moraga Jaramillo R, Bello-Escamilla N, Castillo Olate R, Arriagada Llanos A, Cuevas Martínez P, Valenzuela Vejar C. Nivel de comunicación familiar y autoeficacia en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en atención primaria de salud. *Index Enferm* [Internet]. 2024;e14680. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.58807/indexenferm16360>

Correo de autor de correspondencia: diana_2273@hotmail.com